

REVOLUȚIA DIN 1989 CA MOMENT FONDATOR AL IDEOLOGIEI POSTCOMUNISTE ROMÂNEȘTI

COPĂLAȘ Emanuel,

*Doctor, lector universitar, Universitatea de Vest,
Timișoara, România*

CZU: 323.27:32.001(498)"1989"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7525063>

SUMMARY

Three decades on from the December 1989 Revolution, a general overview of this chaotic and polysemic cluster of events is more than welcome. Especially since there is an ideological consensus regarding the Revolution that presents the violent change of the former communist regime as a transgression of ideology and of the generalized corruption and lack of freedom usually associated with it.

The present contribution does not aim to deepen, clarify or to supplement the information regarding the 1989 historical moment. Its stake is therefore historically modest but hermeneutically ambitious and resides in the attempt to place the Revolution within a new discursive perspective, one that sets out, step by step, an outline of the ideological grid used to filter our understanding of the Revolution even today, three decades since its historical occurrence.

Methodologically, this text is indebted to critical discourse analysis as it was theorized by Ernesto Laclau and Chantal Mouffe. I therefore distinguish between empty signifiers and what they signify, nodal signifiers, chain of equivalences and articulatory practices which interpellate the discourse's subjects according to certain semantic cuts within a discursive field that is impossible to signify entirely. Laclau and Mouffe's theoretical demarche openly affirms its political engagement by aiming to limit Western discursive hegemony by encouraging or configuring alternative discourses in order to expand Western democratic achievements (liberty, equality, human rights) as much as possible, to complete them and even to replace them with new emancipatory projects, according to the social realities they address. The liberty and equality proclaimed by the French Revolution, concepts that reciprocate themselves and cannot be properly understood separately – remain, two centuries after the revolutionary year 1789, simple desiderates for the majority of the world's population.

Introducere

La trei decenii de la consumarea Revoluției din decembrie 1989, un bilanț general al acestui mănunchi haotic și polisemic de evenimente este cum nu se poate mai binevenit. Mai ales că asupra Revoluției pare că există un consens ideologic deja încetățenit, care postulează schimbarea violentă a fostului regim politic drept o depășire a „ideologiei”, a minciunii și corupției generalizate și a lipsei de libertate per ansamblu, toate aceste trăsături negative fiind asociate în mod direct și necritic cu defunctul regim comunist.

Prezenta contribuție nu vizează aprofundarea, clarificarea sau suplimentarea informațiilor referitoare la momentul istoric 1989. Miza sa este modestă din punct de vedere evenimential, dar ambițioasă din punct de vedere hermeneutic, și constă în încercarea de a plasa Revoluția într-o perspectivă discursivă nouă, una care jalonează pas cu pas, în linii mari, grila ideologică prin intermediul căreia a fost și continuă să fie filtrată Revoluția și căderea comunismului est-european la trei decenii de la consumarea faptelor respective.[1, p.564]

Capitolul începe cu punerea în problemă a sfârșitului Războiului Rece și a tranzițiilor postcomuniste pe filiera expansiunii capitalismului neoliberal în anii 1980 și a tehnologiilor media, proces care ajunge să echivaleze politicul cu interesul individual mediat aproape exhaustiv de televiziune, și continuă apoi cu o prezentare sinoptică a principalelor ideologii postcomuniste, acestea potențându-se și actualizându-se reciproc în funcție de dinamica economiei politice a capitalismului postcomunist: este vorba despre ideologia capitalistă generală și anumite ramificații ale acesteia cum ar fi tranziția, anticomunismul, anticorupția și statul de drept. La finalul capitolului, insist asupra necesității resemnificării discursive a Revoluției, a sustragerii acesteia din cadrul hegemoniei discursive neoliberale care, aparent, a acaparat-o aproape integral.

De aici celebra expresie din titlul capitolului, „there is no alternative”, și care reprezintă răspunsul premierului britanic Margaret Thatcher, unul dintre principalii promotori ai capitalismului neoliberal, atunci când era confruntată cu rezultatele sociale negative ale privatizărilor, de reglementărilor și scăderilor de taxe din Marea Britanie a anilor 1980: întotdeauna există alternative dar, pentru a fi reale, acestea trebuie să depășească aparenta diversitate intra-discursivă în favoarea uneia inter-discursive. Altfel spus, diversitatea în interiorul unei ideologii date echivalează întotdeauna cu o închidere sau cel puțin cu o limitare semantică; adevăratele alternative sunt date de ieșirea din perimetrul ideologic respectiv.

Din punct de vedere metodologic, textul de față este tributار analizei critice de discurs în forma teoretizată de către Ernesto Laclau și Chantal Mouffe. Disting astfel între semnificați goi, semnificați, semnificați nodali, logici ale echivalenței și practici articulatorii care interpelează semnificații în conformitate cu anumite decupaje semantice sau altele în cadrul unui câmp discursiv imposibil de semnat în totalitate. Demersul teoretic al lui Laclau și Mouffe este unul angajat, urmărind explicit identificarea și limitarea hegemoniei discursive occidentale prin intermediul încurajării sau configurării unor discursuri alternative cu scopul de a extinde cuceririle democratice occidentale în cât mai multe zone ale globului posibil, respectiv de a le completa sau, dacă este cazul, de a le înlocui cu proiecte emancipatorii noi, cât mai conforme cu realitățile sociale cărora li se adresează [2]. Libertatea și egalitatea proclamate de Revoluția Franceză, concepte care nu au sens decât împreună, rămân, la peste două secole de la anul revoluționar 1789, simple deziderate pentru majoritatea populației globului.

Revoluția ca proiect individualist nonideologic: capital, tehnică, hegemonie¹.Declinul statelor comuniste est-europene este strâns legat de turbulențele radicale prin care a trecut economia globală în anii 1970, de noua direcție pe care a luat-o capitalismul occidental pentru a face față și pentru a profita de pe urma noilor tendințe geoeconomice, respectiv de transformările structurale introduse de către Mihail Gorbaciov în funcționarea politică și economică a Uniunii Sovietice, soldate cu vulnerabilizarea și finalmente cu prăbușirea superputerii rivale a Statelor Unite.

Pe scurt, economia politică de după 1945 a Statelor Unite se prezintă în felul următor: etalonul-aur, abandonat în timpul Primului Război Mondial, este repus pe tapet în cadrul conferinței de la Bretton-Woods din 1944, când dolarul devine moneda de referință globală și convertibilitatea sa în aur este impusă la prețul de 35 de dolari uncia. Având un surplus comercial foarte mare și dorind de asemenea să limiteze expansiunea influenței globale a Uniunii Sovietice, Statele Unite contribuie direct la revitalizarea economică a foștilor inamici, Germania Federală și Japonia, permițându-le să devină centre economice regionale spre care să dirijeze o parte din acest surplus comercial, în beneficiul tuturor părților implicate. În felul acesta, prin investiții și prin împrumuturi pentru achiziționarea de produse americane, Washingtonul își consolida propria industrie și se asigura totodată că, în eventualitatea unei crize economice, impactul va fi redus prin diseminarea acestuia către puterile economice emergente. În anii 1960 însă, arhitectura geoeconomică globală a devenit tot mai împovăraătoare pentru statul hegemon, constrâns să cheltuiască sute de miliarde de dolari pentru a acoperi costul războiului din Vietnam și pentru a satisface cererile de incluziune socială tot mai mari ale tinerilor protestatari americani. Astfel că, în 1971 președintele Richard Nixon decide să renunțe la convertibilitatea dolarului în aur, în vederea achitării cheltuielilor tot mai presante ale Statelor Unite cu bani devalorizați, producători de inflație. Este momentul în care statele arabe, cele mai mari producătoare de petrol din lume, decid să nu accepte ca cel mai mare consumator de petrol din lume să le plătească datoriile cu dolari a căror valoare reală se diminuase cu aproximativ 30%. Crizele petrolului din 1973 (când prețul hidrocarburilor crește de aproximativ zece ori) și din 1979 reprezintă consecințele directe ale acestei ciocniri de interese pe plan global, în urma căreia „lumea a doua” (regimurile comuniste, mai ales cele est-europene, cu resurse energetice limitate și economii centralizate, greoaie) este cea mai afectată. Confruntate cu acest deznodământ, și cu o creștere semnificativă a datoriei externe, Statele Unite decid să reconfigureze sistemul economic global renunțând la capitalismul multipolar postbelic, responsabil pentru apariția statului bunăstării și a unor politici de incluziune so-

¹ Acest subcapitol utilizează idei dintr-o lucrare aflată în curs de publicare la editura Tritonic și intitulată *Generația anului 2000. Cultură și subculturi ale tineretului în România socialistă, 1965-1989. Studiu de caz: Timișoara.*

cială nemaicunoscute până atunci, și pe care teama de comunismul sovietic le augmentase substanțial. Noua economie politică a Statelor Unite, pe care Marea Britanie, prin intermediul premierului Thatcher, a adoptat-o în scurt timp, prevedea concentrarea finanțelor globale în Statele Unite și finanțarea datoriei externe americane de către partenerii comerciali ai Washingtonului. Dolarul rămânând în continuare principala monedă internațională, acest lucru nu era chiar atât de greu de făcut [3].

Pe cale de consecință, guvernul american a scăzut costurile forței de muncă, ridicând astfel profitabilitatea companiilor americane și atrăgând numeroase investiții externe. În același timp, prețul crescut al petrolului a afectat în primul rând economiile Germaniei și Japoniei, care nu au rezerve proprii, spre deosebire de Statele Unite, nici capacitatea globală a acestora de a atrage capital internațional. Capacitate sporită și de creșterea considerabilă a ratei dobânzilor la credite, fapt care a oferit un nou imbold capitalului internațional de a se îndrepta spre Wall Street. În plus, sumele enorme de dolari acumulate de statele producătoare de petrol au ajuns să fie plasate, datorită condițiilor favorabile mai sus descrise, tot în economia Statelor Unite[3].

Iată mecanismul care a stat la baza emergenței capitalismului neoliberal, dereglementat, haotic și producător de grave consecințe sociale, diferit din multe puncte de vedere de predecesorul său, capitalismul reglementat și controlat social din primele trei decenii postbelice. Așa cum am menționat deja, economiile socialiste au fost cele mai afectate de noua turnură a capitalismului global, la care s-au adăugat presiuni politice fâțișe. Astfel, dobânzile la creditele internaționale au crescut, în timp ce perioada de rambursare a acestora s-a redus, fapt care a dus la explodarea datoriei externe a statelor est-europene în anii 1980. În plus, multe dintre aceste credite, acordate prin intermediul Fondului Monetar Internațional și al Băncii Mondiale – erau acordate preferențial, dobânzile și duratele creditelor depinzând de aspecte politice concrete [4].

O țară comunistă cu o politică externă curajoasă, critică la adresa Uniunii Sovietice, și cu o democratizare internă în creștere, așa cum se prezenta România în a doua jumătate a anilor 1960 – a devenit, două decenii mai târziu, un jucător tot mai irelevant pe scena internațională. Conferința de la Helsinki din 1975 a demarat un climat geopolitic global mai destins, în care gesturile de frondă ale micilor sateliți est-europeni ai Moscovei nu mai aveau ponderea geopolitică de odinioară. În acest context internațional nefavorabil, comunismul românesc devine tot mai autoritar, mai naționalist, mai izolat și mai rigid, până în punctul în care diagnozele sale asupra problemelor internaționale, deși pertinente pe fond, ajung să își piardă credibilitatea, fiind subsumate unor scopuri propagandistice considerate nefrecventabile.

Încercând să se detașeze de turbulențele produse de către capitalismul neoliberal, comunismul românesc își asumă sarcina de a achita integral datoria externă

a țării, care în 1983 depășise zece miliarde de dolari (prin comparație, datoria externă a Poloniei era de douăzeci și două miliarde de dolari în 1981, înainte de impunerea legii marțiale și desființarea sindicatului Solidaritatea, și depășise în 1987 patruzeci de miliarde de dolari dar, datorită lobby-ului polonez puternic existent în Statele Unite, respectiv a unei deschideri mai mari a comuniștilor polonezi înspre probleme umanitare, care comuniștilor români le lipsea, Poloniei i s-a reeșalonat altfel, mult mai empatic, dacă îmi este permisă exprimarea, datoria externă [5]. România achită în 1988 integral datoria externă față de instituțiile financiare occidentale, dar costurile sociale ale acestei decizii sunt enorme și direct corelabile cu Revoluția care s-a declanșat un an mai târziu.

Începută în 16 decembrie 1989 la Timișoara de către enoriași ai preotului reformat Laszlo Tökes, nemulțumiți de intenția autorităților de a îl constrânge să predea în altă parohie, în afara orașului, Revoluția s-a consolidat în scurt timp prin atragerea de suporteri din galeriile echipelor de fotbal locale și, mai ales, prin participarea muncitorilor din fabricile timișorene, tot mai nemulțumiți de scăderea nivelului de trai și penuria de resurse existentă [6]. Un amănunt foarte important care mi-a fost semnalat în cadrul unui interviu de către Mihai Lisețchi, primul președinte al Fundației Independente de Tineret din Timișoara, înființată în mai 1990 alături de „Confederația 16 Decembrie” și alte mișcări studentești – este acela că protestul pașnic al enoriașilor lui Tökes a fost deturnat pe coordonate violente nu neapărat de agenți ai Securității infiltrați printre protestatari, ci în special de către tineri care aveau deja tot felul de probleme cu autoritățile, neavând deci prea multe de pierdut, ba dimpotrivă, obținând retroactiv un important capital de imagine odată de Revoluția s-a pus serios în mișcare. Aceștia au fost primii care s-au urcat pe tramvaie și au început să vandalizeze magazine, încurajând astfel restul protestatarilor să-și exprime nemulțumirile cât mai ostentativ [7].

Dacă ne uităm puțin peste sloganele care au fost scandate la revoluție în Timișoara, de exemplu, observăm că „Jos comunismul!” nu apare. Apar în schimb „Libertate!”, „Fără violență!”, „Jos cu Ceaușescu!”, „Jos cu pantofaru’!”, „România!” sau „Uniți-vă fraților, să dăm jos pe Ceaușescu!”. Militarilor, înainte de a pactiza cu revoluționarii, li s-a strigat: „Criminalilor! Țineți cu Ceaușescu, că vă dă salarii!”. Un revoluționar timișorean, Francisc Bárányi, își amintește: „Vă spun un lucru ce pentru unii va fi neplăcut și nu îmi va aduce simpatie. În timpul Revoluției, în primele zile, nimeni nu a strigat Jos comunismul!, ci Jos Ceaușescu! În primele zile ale Revoluției, o mare parte din oameni aveau, încă, încredere în comunism. În Ceaușescu nu, în comunism da” [9]. Nu este vorba de vreun simpatizant al vechiului regim: Bárányi își declară fără echivoc preferința pentru actuala societate. „Nu este bine, e foarte greu acum, dar este totuși mai bine decât pe vremea dictaturii” [7; 9]. La rândul lor, Lorin Fortuna, Claudiu Iordache sau Mihai Lisețchi afirmă și ei că Revoluția nu a avut un caracter anticomunist,

ci anticeaușist: oamenii erau influențați de schimbările petrecute în celelalte state socialiste și dezamăgiți că în România nu se întâmplă nimic similar [8; 9]. De altfel, unul dintre sloganele strigate la Timișoara în acele zile, de care astăzi nu se mai amintește, era „Gorbaciov!”. Nici în alte orașe cum ar fi Brașov, Turdaș sau Orăștie nu s-a strigat „jos comunismul”[8].

S-ar părea deci că revoluției i-a fost atribuită componenta anticomunistă retroactiv, din dorința de legitimare în fața Occidentului, de atragere a simpatizilor și a generozității financiare a acestuia și, mai ales ca retorică politică orientată împotriva Frontului Salvării Naționale condus de Ion Iliescu și perceput, în ciuda sprijinului popular masiv de care beneficia, drept o forță politică „neocomunistă”, incapabilă să gestioneze o tranziție autentică înspre un regim politic democratic. Doar partidele istorice reînființate (Partidul Național Liberal - PNL, Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat - PNȚCD) ar fi putut face acest lucru, la nevoie chiar și cu sprijinul direct al Occidentului . Pe fondul tensiunilor politice crescânde și a îngrijorării actorilor implicați se ajunge în scurt timp la violențe și manipulări regretabile cum a fost cazul mineriadelor, coordonate de către FSN.[10] Prin urmare, din eroi ai revoluției, muncitorii în general ajung să fie stigmatizați în urma mineriadelor ca un balast „comunist” al democrației aflată în curs de constituire. Noua democrație nu mai are loc pentru toate clasele sociale: instanța discursivă care o articulează este formată din intelectuali anticomuniști preocupați mai mult de demonizarea trecutului decât de neajunsurile prezentului.

Celebra Proclamație de la Timișoara din 11 martie 1990 este încadrabilă la rândul ei în același context al anticomunismului aplicat ulterior unui mănunchi de evenimente haotice și radical contingente. Deși a fost interpretată unilateral de cele mai multe ori, insistându-se doar pe anticomunismul ostentativ declarat încă de la început și pe punctul opt, care prevedea interzicerea candidării la funcții publice a foștilor nomenclaturiști pentru trei legislaturi – proclamația este un document interesant, care relevă, într-o perioadă când Revoluția era acaparată discursiv într-o direcție pro-occidentală deferentă și necritică, elemente de rezonabilitate, chiar dacă proclamația însăși a contribuit la această tendință. Astfel, pe lângă recunoașterea rolului tineretului în cadrul revoluției și a caracterului multietnic al acesteia, respectiv pe lângă deplângerea acaparării politice a revoluției de către „eșalonul doi” al fostului PCR, proclamația prevedea că „Deși milităm pentru reeuropenizarea României, nu dorim copiarea sistemelor capitaliste occidentale, care își au neajunsurile și inechitățile lor”. Se propunea în schimb reintroducerea inițiativei private prin împroprietărirea muncitorilor din fabrici, cărora să li se permită să cumpere „un număr egal de acțiuni, statul urmând să păstreze numai acel procent de fonduri care să-i asigure controlul activității. În felul acesta, s-ar oferi tuturor lucrătorilor șanse egale de prosperitate”. De asemenea, foștii membri ai PCR nu erau învinuiți în bloc pentru problemele de di-

nainte de 1989, doar activiștii de partid și cei care deținuseră funcții înalte în stat. Proclamația menționează de altfel foarte clar: „A fi fost membru de partid nu este o vină” [11].

Dacă demonizarea foștilor membri de partid a fost substituită cu demonizarea clasei muncitoare și a „mentalităților comuniste” nostalgice după securitatea socială și predictibilitatea din perioada socialistă, privatizarea industriei a luat un curs cu totul diferit față de soluția progresistă și egalitară identificată de către cei care au redactat proclamația, alimentând șomajul, insecuritatea socială și scăderea drastică a nivelului de trai. În acest sens, „nostalgiei” tranziției trebuie percepuți nu ca cetățeni având o cultură civică deficitară, ci din perspectiva eșecului actualului sistem politic de a îi integra și reprezenta cu adevărat.

Într-o primă fază, numărul victimelor revoluției a fost exagerat masiv, ajungând și la 60 000, chiar 80 000 de morți, când în realitate a fost undeva puțin peste o mie. La fel, Ceaușescu a fost demonizat, transformat într-un Dracula politic, iar Securitatea acuzată că a ucis revoluționari răniți în spitalele timișorene. Sigur, nu putem exclude tensiunea și frustrările spontan eliberate ale acelor zile, care și-au spus din plin cuvântul [12], așa cum nu putem exclude nici anumite implicații culturale atât interne cât și externe care vizau rezistența la „normalizarea” discursivă capitalistă, cât și la a-„normalizarea” proiectelor de modernitate alternativă care au fost socialismele est-europene și nu numai din perspectiva hegemoniei occidentale.

Revoluția a pornit ca o mișcare socială de protest spontană, nefiind orchestrată de vreo conspirație externă a marilor puteri, așa cum s-a argumentat ocazional [13]. Că ulterior rezultatele acestui demers au fost capitalizate politic într-o direcție care i-a nemulțumit în general pe revoluționari, asta este cu totul altceva. La fel și faptul că atât Occidentul cât și Uniunea Sovietică nu (mai) agreau socialismul românesc tot mai dogmatic și mai dirijist, aflat în contrast cu schimbările de anvergură din ultimii ani ai Războiului Rece. Nu îl agreau din rațiuni în primul rând pragmatice, nu principiale: achitarea integrală a datoriei externe însemna eliminarea dobânzilor consistente plătite instituțiilor financiare occidentale ca Fondul Monetar Internațional sau Banca Mondială, pe de o parte, iar menținerea sistemului politic socialist însemna pentru Statele Unite, după ce România a renunțat în 1988 la clauza națiunii cele mai favorizate – costuri potențial mai mari pentru transportul mărfurilor pe piețele emergente ale fostului „lagăr socialist” [14]. Chestiuni etice ca drepturile omului și îngrădirea acestora în România socialistă, în special a dreptului la libera circulație – veneau în completarea acestor considerații, fiind desigur masiv instrumentate politic. Evident, marile puteri nu au avut reticențe prea mari în a interveni în politicile interne ale unor state mici, având grijă să instaureze guverne favorabile lor – Statele Unite au invadat de altfel Panama în 1989, în paralel cu Revoluția română – dar, deși atât George Bush și Mihail Gorbaciov preferau un alt tip de conducere politică în

România, nu există dovezi palpabile că regimul Ceaușescu a fost răsturnat printr-o intervenție externă directă. Mai degrabă în contextul haotic și neclar politic din primele zile ale revoluției marile puteri au încercat să-și impună politicieni locali fideli, într-o competiție în care devenea treptat tot mai clar că Occidentul va avea primul cuvânt de spus.

Nemulțumirile care au condus la declanșarea revoluției sunt în primul rând interne și au la bază nu numai nemulțumirile populației privată de bunuri de consum în vederea plătirii cât mai rapide a datoriei externe, cât și nemulțumirea crescândă a unei părți a aparatului represiv, mai ales cea implicată în comerțul exterior, care nu își putea valorifica așa cum credea de cuviință resursele acumulate în contextul existent. Este interesant de menționat aici cazul unor nomenclaturiști din Piatra Neamț, ale căror vile au fost confiscate deoarece proveniența fondurilor utilizate pentru construirea acestora nu a putut fi justificată. Respectivii s-au comportat deci „ca niște adevărați capitaliști”, activiștii de partid și uteciștii fiind constrânși de dificultățile materiale existente și de necesitatea de a economisi radical resursele, să devină tot mai „descurcăreți”, tot mai abili în a coopera mai degrabă în interes propriu decât în interesul societății. La revoluție și imediat după, acești „baroni locali” ai PCR au pozat în disidenți care ar fi fost persecutați și nedreptățiți înainte de 1989. Deși expuși oprobriului public, din punct de vedere juridic nu au avut mari probleme, chiar dacă „n-au furat de la Ceaușescu, au furat de la poporul ăsta român. Cum se mai face și acuma”. Astfel că au reușit să-și vadă în continuare de afaceri fără probleme[14].

În linii mari, două tipuri de factori au încadrat procesualitatea Revoluției din decembrie 1989: interni și externi. Pe plan intern, tensiunile existente în orice tip de societate au fost amplificate în România anilor 1980 din rațiuni deja menționate, asupra cărora nu mai are rost să insistăm: turbulențe economice globale provocate de criza petrolului din deceniul precedent, rigiditatea birocratică internă, plățirea rapidă a datoriei externe pentru a exclude influența occidentală în politica internă a țării, fapt care a generat costuri sociale uriașe. În această ecuație, populația este nevoită să se descurce cum poate. Piața neagră a bunurilor de consum explodează. Resursele sunt economisite la maxim, iar autofinanțarea devine principiul de bază al funcționării instituțiilor publice. Imperativul rentabilității începe să se afirme tot mai mult pe plan social și cultural, inventivitatea și adaptabilitatea fiind calități din ce în ce mai prețuite. Interesele personale, individualismul reprimat la nivel oficial cunoaște astfel un reviriment pe care regimul însuși îl încurajează indirect, pentru a face față acestei perioade dificile, lipsurile cotidiene contribuind de asemenea la această tendință. Pentru a supraviețui în socialism, generația anului 2000 este nevoită să dobândească însușiri tot mai capitaliste. În același timp, statul se întărește în raport atât cu partidul, cât și cu societatea per ansamblu, dar o face pe filieră represivă, nu socială, procesul fiind continuat și amplificat după 1989. Datorită acestor motive, după 1989 foștii

uteciști sunt pregătiți să conducă și să prospere, iar societatea în general, să plătească prețul exorbitant al tranziției.

Pe plan extern, influența culturală a ceea ce Alexei Yurchak a numit Occidentului imaginar, idealizat,[15] se impune de acum fără opreliști, în paralel cu ascensiunea firmelor private de televiziune, care găsesc în Europa de Est de la începutul anilor 1990 un teren cum nu se poate mai profitabil. În consens cu noul discurs, televiziunea privată le oferă est-europenilor accesul la un prezent prosper care în ultima jumătate de secol le-ar fi fost refuzat, dar cu care au acum șansa de a se întâlni, îmbrățișând integral modelul cultural occidental. Cultura începe să însemne tot mai mult divertisment facil, competiții de cultură generală aducătoare de premii în bani și, în România, recuperarea unui trecut interbelic și a unor intelectuali de extrema dreaptă puternic mitologizați [16].

În plus, așa cum observă Jacques Derrida, tehnologia modernă a impregnat atât de mult lumea contemporană încât nu mai poate fi disociată de aproape niciunul dintre evenimentele care ne jalonează viața de zi cu zi[17]. La fel ca atentatele de la New York din 11 septembrie 2001, nici Revoluția română din 1989 nu poate fi disociată de suportul tehnic prin intermediul căruia a explodat efectiv în lume, proiectând imagini cu tot felul de orori, cadavre deshumate și avansând cifre uriașe ale victimelor. Iar tehnica, o știm deja de la Martin Heidegger, ne colonizează ideile pe care le avem despre dinamica socială, despre progres în general, acționând, ca parte fenomenologică a capitalului, la depolitizarea tehnocratică și la crearea unui orizont de așteptări subsumat discursului hegemonic occidental. „Din punct de vedere metafizic”, scria Heidegger în 1953, Rusia și America sunt unul și același lucru. Același furor disperat al tehnicii dezlănțuite și al organizării lipsite de o motivare din adânc a omului obișnuit. Într-un ceas când cel mai retras colț al planetei a fost supus cuceririi tehnice și a devenit exploatabil economic, când indiferent ce întâmplare petrecută în indiferent care loc și în indiferent ce moment a devenit accesibilă [18].

Pe scurt, Revoluția semnificată în parametrii noului discurs hegemonic nu mai înseamnă un proiect de societate superior celui prezent, ci o simplă emancipare individuală bazată pe depășirea „răului ideologic” al comunismului în direcția străzii cu sens unic a capitalismului liberal convertit în sfârșit al istoriei și în moarte a ideologiilor. Revoluția își pierde, altfel spus, sensul revoluționar, și i se refuză producerea unui semnificat propriu în favoarea calibrării la o ordine normativă deja dată, în interiorul căreia „salturile în necunoscut” nu mai sunt nici posibile, nici dezirabile[16].

Revoluțiile din 1989 apar în această concepție ca o *revoluție a conceptului de revoluție* la sfârșitul secolului XX, nemaifiind animate de niciun proiect utopic al unei societăți perfecte, ci pur și simplu de un concept individualist al libertății, după modelul democrațiilor liberale occidentale. Revoluțiile din 1989 ar fi, așadar, alinieri într-o ordine dată, și nu salturi în necunoscut. În acest sens,

revoluțiile din 1989 sunt „celebrate”, oarecum inhibitor, ca sfârșit al tuturor revoluțiilor, ca moarte a *evenimentului revoluționar în sine*. Sociologul N. S. Eisenstadt oferă cheia de boltă a acestei interpretări, văzând în revoluțiile din 1989 „forme antiteleologice, nonutopice și nonideologice de activism social”. Astfel, revoluțiile din 1989 și căderea blocului comunist apar ca sfârșit al Ideologiei în sine, „sfârșitul istoriei”, în care sensul politicului devine în fine nonpoliticul și început, în consecință, al tranziției pe unicul drum al modernizării și civilizării, după modelul „democrației liberale” occidentale, conform Consensului de la Washington (momentul apogeului capitalismului neoliberal, n.m.)[16].

Cine își mai amintește de elementele anticapitaliste explicite existente în Proclamația de la Timișoara, de exemplu? În rarele ocazii în care mai este invocată, de obicei din rațiuni electorale, se aduce în discuție doar punctul opt al acestui document, cel referitor la legea lustrației; altfel spus, se reproșează incompletitudinea normalizării capitaliste prin neducerea la bun sfârșit a anticomunismului generic în calitate de semnificant gol principal al tranziției capitaliste vizând vindecarea politică a societății de comunism, purificarea și renașterea ei ca societate civilizată, pe deplin occidentală. Acest mesianism, întreținut de către noua intelectualitate anticomunistă, pare preluat direct din mesianismul politic al defunctului regim socialist; în ambele ipostaze însă, el este profund nedemocratic.

Expansiunea globală și aparent insurmontabilă a tehnocapitalului, pe care Heidegger o plasa în subsidiarul lumii moderne în general, indiferent de versiunile sale capitaliste sau comuniste, este identificabilă în cadrul revoluțiilor est-europene din 1989 prin intermediul avansului masiv al televiziunii. La acest deznodământ a contribuit din plin precaritatea mediilor audio-vizuale de dinainte de 1989, în special în România, fapt care s-a tradus printr-o „cvasisacralizare” a imaginii Occidentului așa cum era prezentată aceasta în mass-media existentă în democrațiile liberale [16].

Așa cum presa scrisă a constituit unul din principalele sectoare de afaceri private din România postcomunistă, și cablarea țărilor est-europene din anii 1990 este unul dintre primele fenomene de integrare a fostului bloc socialist în sistemul mondial al capitalismului. Grila de canale difuzate în România în perioada 1991-1996 cuprindea de regulă, cu foarte mici variații relative la puzderia de companii de televiziune prin cablu ce înfloriseră în mai toate orașele și orașelele: TVR 1 în limba română; MTV, Sky One, Eurosport, Cartoon Network/ TNT Classic Movies, în engleză; Italia 1, Canale 5 și Rete 4 în italiană; Pro 7, Sat 1, RTL în germană; TF1, M6 în franceză; și Duna TV în maghiară. Primele canale comerciale românești difuzate prin cablu au fost Antena 1, lansat în aprilie 1994, și Pro TV, lansat în decembrie 1996. (...) în 1999, România era una dintre cele mai cablate țări din estul Europei, cu 3,5 milioane de abonați la o populație de aproximativ 22 de milioane de locuitori, adică mai mult de jumătate din familia. Pentru prima jumătate a anilor 1990, putem, așadar, vorbi de constituirea unui

aparatură de subiectivare prin crearea unei perspective „occidentale”, acomodată în centrul a zeci de mii de apartamente de bloc din estul Europei – căci blocurile de beton din cartierele dense muncitorești s-au dovedit a fi cea mai rentabilă piață pentru industria de cablu TV[16].

În acest context, „Micul ecran pare a fi elementul central al vieții politice înseși, iar televiziunea se află, la rândul ei, sub presiunea comercialului” [16]. Premiile în bani pe care le oferă televiziunile private cu ocazia sărbătorilor de anul nou, de exemplu, „echivalează cu o adevărată schimbare epistemică: obiectul și subiectul principal al poveștii puse în scenă de televiziune este de acum banul” [16]. Două decenii mai târziu, tendința este continuată prin intermediul mediei digitale, ale cărei conținuturi sunt la rândul lor comerciale, depolitizante, și care consfințesc ideea lui Derrida a tehnicii inserată atât de subtil și de inevitabil în eveniment, încât cele două părți devin imposibil de disociat, evenimentul devenind nimic altceva decât o simplă anexă a tehnocapitalului. „De fapt”, se întreabă Aurel Codoban, „ce s-ar fi întâmplat cu revolta de la Timișoara dacă nu s-ar fi transmis în direct protestele maselor de bucureșteni adunate să asculte discursul lui Ceaușescu în Piața Palatului și spectatorii televiziunii n-ar fi văzut «cu ochii lor» fuga Dictatorului?” [19].

În capitalismul postcomunist, influența politică a mass-media acționează în două direcții aparent opuse: depolitizare individuală, cuplată cu intensificarea hegemoniei discursive liberale, atât la nivel structural (privatizare, dereglementare), cât și la nivel suprastructural (cultură, religie, politică). Mediată de televiziune și, mai nou, de internet, politica devine un spectacol, o sursă de divertisment și de colportare a picanteriilor de tot felul sau a informațiilor legate de averea unui politician sau altul. Libertatea de exprimare câștigată după 1989 este mai degrabă una cantitativă decât calitativă deoarece, pe fond, hegemonia capitalismului occidental acționează sinergic, imprimând diversității de fațadă o direcție unilaterială, care poate fi rezumată cu ajutorul definiției date de Marx capitalismului: privatizarea profiturilor și socializarea pierderilor, proiectate mai nou pe fondul unui spectacol autoreferențial în care libertatea este redusă la consumerismul individual, la care nu există o alternativă reală, iar binele colectiv este asociat peiorativ cu nostalgiile comuniste care s-ar încăpățâna să bântuie mentalul colectiv, amenințând fragila democrație postcomunistă.

Libertatea de exprimare reclamată în 1989 s-a dovedit a fi restricționată de noile fenomene dominante, iar creșterea cantitativă a publicațiilor nu a adus transformări calitative „revoluționare”, ci, pe măsura cristalizării noii industrii culturale, mai degrabă standardizarea conținuturilor și a manierelor de a problematiza. Explozia rasismului și a concepțiilor antidemocratice, atât în rândurile elitelor post și anti-comuniste, cât și în cele ale nostalgicilor naționaliști, poate fi pusă în legătură cu fluxurile capitalismului și reintegrarea Estului european la periferia sau semiperiferia centrelor de acumulare, ca o structurare compensatorie

a afectelor caracteristice enclavei locale a sistemului mondial, ce beneficiază de puterea nondiscursivă a imaginilor [16].

Altfel spus, „câștigarea libertății de expresie în estul Europei la sfârșitul Războiului Rece a luat și forma transformării blocului comunist, purtător al unui discurs radical diferit, într-o Lume a Treia lipsită de cuvânt, dar bucuroasă să fie încadrată în imagine” [16].

Tot cu ajutorul televiziunii, revoluția este sustrasă de facto muncitorimii, clasa care a contribuit cel mai mult la înfăptuirea ei, și oferită intelectualilor meșianici și elitiști, transformați peste noapte în foști dizidenți anticomuniști care s-au opus regimului prin „cultură”. Protestelor acelorași muncitori, din 1977 sau 1977, le este refuzat orice rol politic, acestea fiind catalogate drept manifestări ale unor nemulțumiri personale spontane[16]. Abia când comunismul dispare, nemaireprezentând un pericol direct, intelectualitatea, care până atunci alesese să îl susțină în masă pentru niște avantaje materiale deloc neglijabile, îl condamnă vocal și vehement, acaparând discursiv revoluția în beneficiul noilor puternici ai zilei, reprezentanții externi și/sau autohtoni ai capitalului neoliberal. Fenomenul poate fi descris și ca un mijloc de „convertire[] prin televiziune a capitalului simbolic al intelectualilor anticomuniști în imaginea de lideri simbolici ai sferei publice a momentului. În ciuda libertății sporite a criticii, s-a răspândit un model de comportament ce poate fi caracterizat cel mai bine ca servitute voluntară pentru noua putere”[16]. Sociologul francez Pierre Bourdieu surprinde pertinent acest aspect în eseul său despre televiziune, argumentând că aceasta conferă legitimitate și recunoaștere simbolică unor intelectuali care nu reușesc să o obțină deseori în interiorul propriilor câmpuri științifice[20]. Și cum câmpurile discursive se intersectează în interiorul societății și au, finalmente, o fungibilitate politică, recunoașterea simbolică poate deveni astfel rapid politică.

În epoca tehnocapitalului, politica în sensul ei clasic de negociere între interese sociale diferite, divergente, urmărind prevenirea antagonizării lor – este resemnificată, transformându-se, prin medierea ei tehnică, într-un monolit discursiv ambalat spectacular și care își refuză propria istoricitate. A trece dincolo de forma divertisment a politicii în calitatea ei de marfă vandabilă pe piața locală/globală înseamnă a te lovi în cele din urmă de refuzul diferenței: there is no alternative. O concluzie cu care spectatorul-cetățean nu își mai bate capul de multă vreme. Simulacrul de proces al soților Ceaușescu a demarat practic această tendință, în care publicului spectator îi era oferit astfel rolul de participant la facerea „pe viu” a istoriei și răzbunarea aparent directă, nemediată tehnic, a unor privațiuni și umilințe îndurate în ultimul deceniul predecembrist[21].

Televiziunea poate produce o masă de spectatori pentru că îi fixează, ca spectatori, în locul unde sunt, dându-le iluzia participării nelimitate. Or, românii erau deja o masă de telespectatori înfometați de imagini mai degrabă decât o masă modernă și activă de afluire și capabilă de acțiune. O masă pasivă, adică receptivă

și necritică, și în acest sens de martiri, a făcut și și-a petrecut revoluția, așa cum ne-o spune excepționalul film despre ce a însemnat televiziunea în Revoluția Română, *A fost sau n-a fost*, în fața televizorului, fie integral, fie, cel puțin, în foarte multe momente și mai ales în cele importante. Din această masă de spectatori martiri, adică pasivi și necritici cu evenimentele în curs de desfășurare, televiziunea a ales și desemnat, ca la ulterioarele concursuri televizate cu public și câștigători, eroii, dintre spectatorii cei mai receptivi la exigențele jurnalistice ale imaginii de televiziune și mai pregătiți să se conformeze lor, adică pe aceia care vorbeau în consonanță cu discursul televiziunii, ilustrându-l ca și școlarii care se străduiesc să câștige bunăvoința dascălului lor prin răspunsuri date așa cum știu ei că își dorește acesta să audă. Așa cum se întâmplă chiar în filmul menționat, ale cărui personaje încorporează foarte bine ideea de erou-martir: droaia de revoluționari din târgurile de provincie, care devin eroi pentru că după ce televiziunea construiește o anume imagine a situației, pe care ei o acceptă fără să o gândească, ei ies în piață să celebreze noua realitate instalată prin imaginile televiziunii și devin pentru aceasta eroi, mai ales cei care sunt și prezenți de către televiziune ca eroi [19, p.73].

Ideologiile postcomunismului: o scurtă trecere în revistă. Capitalismul postcomunist a resemnificat radical conceptul de revoluție, transformându-l într-un simplu proiect de emancipare personală. Din punct de vedere discursiv, transformarea a fost una mult mai amplă, semnificanți goi ca socialismul, clasa muncitoare, patriotismul socialist sau poporul muncitor unic fiind înlocuiți acum de piață liberă, privatizare, competiție sau reîntoarcerea în Europa, de a cărei matrice culturală România ar fi fost despărțită pe nedrept timp de jumătate de secol. Discursurile alternative asupra modernității, cum au fost cele de factură socialistă, sunt înlocuite acum de un unic și triumfalist discurs al capitalismului neoliberal care își camuflează genealogia prin retorica sfârșitului istoriei și a sfârșitului ideologiei: comunismul a fost condamnat definitiv de istorie, nu ne mai rămâne decât să avansăm, cu anumite reculuri temporare, desigur, pe traiectul normalizării occidentaliste[22]. Noua logică a echivalenței și practica articulatorie care o însoțește nu mai este dată de ceea ce Derrida numește „diferanța”, jocul semantic permanent dintre semnificanț și semnat, imposibil de epuizat la nivel lingvistic[23] - dintre „noi” cei care muncim și facem sacrificii pentru a implementa comunismul în România, și sabotorii de tot felul, ci de „noi” cei care ne „descurcăm”, suntem competitivi, meritocratici, ne asumăm riscuri și iubim libertatea, respectiv nostalgicii comuniști obișnuiți să primească totul de la stat, fără niciun efort.

Principalii semnificanți goi, sau semnificanți nodali, cum îi numesc Laclau și Mouffe – identificabili în cadrul defunctei ideologii socialiste, respectiv în cadrul ideologiei capitaliste în curs de implementare, au fost construirea socialismului, respectiv tranziția. Este interesant de observat faptul că și construirea

socialismului nu este la rândul ei decât tot un fel de tranziție, cea spre comunism. Sentimentul acesta al tranziției, al urgenței permanente, este unul indisociabil de constituirea României moderne, consideră Adrian Paul Iliescu, fiind responsabil de compromiterea idealurilor sociale în numele imediatității, a intereselor personale și a proiectelor pe termen scurt, inclusiv în perioada socialistă [24].

De la bun început, se observă foarte clar că tranziția postcomunistă a reprezentat o prăbușire economică și socială de proporții. PIB-ul din 1989 nu a fost atins din nou decât în 2004[10], când începe un alt fel de tranziție, cea spre integrarea europeană, nimic altceva decât păstrarea țărilor est-europene cu resurse naturale și umane serioase la periferia capitalului european, conform unui model de dezvoltare asimetric, dar oferind în același timp iluzia apartenenței la un club de elită: Uniunea Europeană. Nu am de gând să neg, pornind de la această constatare de principiu, dezvoltarea României de după 2007, anul intrării în acest club, ci doar să afirm polarizarea ei agresivă pe filiera urban-rural, scăderea drastică a ponderii populației ocupate în raport cu perioada socialistă (de la 70% la 50%), respectiv transformarea emigrației masive într-o problemă de securitate națională[25]. Constatărilor conform cărora „terapia de șoc” implementată la începutul anilor 1990 în Polonia a reprezentat un succes, și că România ar fi trebuit să adopte la rândul ei același model pentru a diminua consecințele sociale ale tranziției postcomuniste – li se poate răspunde că, pe de o parte, România postcomunistă, la fel ca România anilor 1980, a fost statul est-european cu cel mai mic buget alocat protecției sociale[10], iar pe de altă parte, datoria Poloniei postcomuniste a fost redusă la jumătate în primii ani de după 1989, din rațiuni deja discutate[26,p.91].

Pe cale de consecință, privatizările ineficiente și partizane, dereglementarea, slăbirea protecției sociale, retragerea și parazitarea statului de către interese private (așa numitele firme-căpușă) – toate acestea au funcționat în beneficiul unei elite postcomuniste formată, în linii mari, înainte de 1989, dar nedispunând de posibilitatea de a își utiliza veniturile (obținute în principal din comerțul exterior sau din specula pe scară largă cu bunuri de consum greu de găsit în acei ani pe piața internă) așa cum credea de cuviință[27]. Acest mecanism de polarizare socială reprezintă chintesența economiei politice neoliberale care, din punct de vedere ideologic, reprezintă ideologia atotcuprinzătoare deja discutată în paginile de mai sus, urmând ca acum să aprofundăm câteva dintre ramificațiile sale cele mai importante.

Anticomunismul, una dintre cele mai importante dimensiuni ideologice ale capitalismului postcomunist, s-a bazat și continuă să o facă, deși nu atât de intens ca în anii 1990, pe anumite tehnici discursive specifice. Anticomunismul postcomunist devine vizibil din perspectiva a două direcții discursiv-ideologice, cea liberală și ce a extremei drepte, ambele avându-și originea manifestă în fenomenul postrevoluționar al Pieței Universității. Dacă liberalismul, ideologia

capitalistă prin excelență, reprezintă gândirea și practica elitelor postcomuniste românești[27], dispunând de o formă de anticomunism mai puțin agresivă politic, anticomunismul bazat pe reactivarea legionarismului a fost important mai ales în anii 1990, bazându-se pe numeroase publicații și pe o prezență activă, de neignorată în spațiul public, indiferent de bagatelizarea fenomenului ca formă corelativă de critică la adresa regimului politic implementat de către Frontul Salvării Naționale[28].

Am analizat mai pe larg anticomunismul postcomunist în altă parte[29, p.16], așa că aici nu am să reiau decât caracteristicile sale principale, respectiv integrabilitatea acestora în ideologica generică a capitalismului postcomunist. Astfel, anticomunismul postcomunist este defazat istoric, deoarece condamnă un dușman imaginar, de mult dispărut din peisajul politic est-european. Rezistența prin cultură la care face apel pentru a mima opoziția față de comunism înainte de 1989 se traduce printr-o acceptare pasivă a status-quo-ului când, de fapt, atunci era momentul unui anticomunism verosimil, când național-comunismul ceaușist reprezenta o problemă reală și cât se poate de prezentă; de asemenea, anticomunismul a reprezentat și o reacție vehementă a unor intelectuali care după 1989, au căutat astfel să abată atenția de la anumite compromisuri compromițătoare operate de către ei înșiși cu regimul comunist; începând cu anul 2006, când anticomunismul este oficializat la nivel politic, se poate constata că, la fel ca înainte de 1989, politica, puterea, este chemată pentru a arbitra în disputele intelectuale, substituindu-se astfel rațiunii argumentative; nu în ultimul rând, anticomunismul reprezintă o strategie discursivă a intelectualilor disidenți (mai mult după revoluția din 1989 decât înainte) care au pretenția de a se transforma într-un ghid moral al societății postcomuniste și a de confisca revoluția înfăptuită totuși de muncitori, muncitori care, în urma mineriadelor, au fost puternic și pe nedrept discreditați, fiind considerați un balast al democrației postcomuniste, nu categoria socială care a făcut posibilă această democrație în primul rând; în sfârșit, anticomunismul popular, perfect legitim ca atitudine, este unul greșit orientat din punct de vedere ideologic atunci când îi blamează pe îmbogățiții tranziției pentru scăderea nivelului de trai și creșterea inegalităților sociale: respectivii capitaliști postcomuniști gândeau și acționau capitalist și înainte de 1989, deși într-un context care nu le-a permis o distanțare considerabilă față de restul societății, context pe care au făcut tot posibilul pentru a îl submina și au reușit, în cele din urmă, datorită unor circumstanțe istorice favorabile, devenind astfel din speculanți financiari și trișori economici campioni ai liberei inițiative și promotori ai noii democrații postcomuniste [30].

Foarte prezent în spațiul public în anii 1990, *naționalismul postcomunist* reprezintă o altă direcție ideologică de luat în seamă a capitalismului postcomunist, deși mult mai estompată în prezent. Naționalismul postcomunist reprezintă atât o continuare a național-comunismului anterior, cât și, mai ales, o reacție la preca-

ritatea socială și la incertitudinile provocate de către capitalism[31]. În general, naționalismul este o ideologie proteică, fără a putea fi încadrată fără rest nici la stânga, nici la dreapta spectrului politic. Naționalismul postcomunist românesc nu face nici el excepție de la această regulă, astfel că după 1989 putem identifica atât un naționalism de stânga, urmaș direct al naționalismului comunist din timpul regimului Ceaușescu, naționalism mai puțin critic cu perioada comunistă, comportând diferite grade de xenofobie, protocronism și dacism, respectiv un naționalism de dreapta, extrem de virulent în raport cu perioada comunistă, atașat memoriei „sfinților” care au fost persecutați în închisorile comuniste, marea majoritate legionari, profesând un creștinism militant și intolerant cu minoritățile etnice, rasiale și sexuale [32]. În sfârșit, *anticorupția* și *statul de drept* sunt printre ultimele actualizări ale capitalismului postcomunist neoliberal. În prelungirea anticomunismului din anii 1990, anticorupția care, din punct de vedere principial, reprezintă un obiectiv dezirabil în orice tip de regim politic – a fost calibrată, în România ultimilor ani, ca o strategie politică menită să faciliteze competiția dintre capitalul extern și cel autohton în favoarea primului, respectiv să discrediteze adversarii politici ai regimului Traian Băsescu, regim axat pe implementarea, la nivel local, a austerității neoliberale în urma crizei economice globale din 2008, pe interpretarea în cheie moralist-individuală a consecințelor sociale ale acestui program economic (lipsă de performanță, de responsabilitate, de asumare a eșecului), respectiv pe minimalizarea în continuare a rolului statului la nivel social și economic (statul supradimensionat, statul prost administrator etc.)[33]. Așa cum observă sociologul Cătălin Zamfir, acest lucru este paradoxal, din moment ce statul (român, n.m.) este cel mai „mic” din Europa, obiectivul declarat al actorilor politici a fost, până de curând, reducerea și mai mult a lui. În România a dominat opțiunea ideologică că statul trebuie să fie și mai mic. Atenția acordată creșterii eficienței funcționării statului este marginală. Semnificativ, în ultimii ani este dominantă în discursul politic tema așa zisului *stat de drept*, o altă formă a doctrinei statului mic. În fapt, se promovează o ideologie a reducerii statului la aceea de a asigura funcționarea vieții sociale în parametri fixați de sistemul juridic, ignorând responsabilitatea importantă a statului în sfera susținerii dezvoltării economiei și a vieții sociale, mai ales într-o perioadă dificilă de schimbare, și asigurarea unei protecții sociale compensatorii[34].

Concluzii: o perspectivă anticapitalistă asupra Revoluției. Acest capitol a urmărit Revoluția din decembrie 1989 în strânsă legătură cu ascensiunea capitalismului neoliberal, demarată în anii 1980, argumentând că inserarea discursivă a primeia în parametrii a ceea ce Alexandr Zinoviev numea „occidentalism”[35] a reprezentat un proces complex și bine calculat, care s-a desfășurat pe diferite paliere: cultural, economic, mediatic, social și politic. Ca variantă locală a capitalismului neoliberal occidental, capitalismul postcomunist românesc, cuprinzând la rândul său câteva direcții ideologice centrale pe care le-am prezentat pe scurt

în paginile anterioare – are la bază o interpretare a Revoluției care mută centrul de greutate al fenomenului istoric dinspre revendicările sociale și economice neîmplinite înspre deschiderea culturală și politică substanțială de după 1989, care ar trebui să le ignore sau, în cel mai bun caz, să le împingă în irelevanță pe primele.

Deschidere culturală mai degrabă cantitativă decât calitativă, așa cum am constatat, pentru că nu s-a renunțat deloc la stereotipii și la direcții unilateral de interpretare; acestea au fost doar înlocuite, înlocuite cu altele, mai cuprinzătoare din punct de vedere discursiv și astfel mai eficiente. Este știut de altfel că orice tip de discurs are propriile limite, derivate din particularitatea sa socială ireductibilă, pe care caută să o eludeze prin mesaje cât mai universaliste, aspect laudabil și realmente democratic; însă testul universalismelor se bazează întotdeauna pe numărul beneficiarilor lor reali, nu pe cei potențiali. Pe cale de consecință, universalismul bazat pe libertatea de mișcare a profiturilor și a mărfurilor, și care nu se repercutează atât de direct asupra libertăților individuale, este mai atractiv și mai valorificabil la nivel imediat decât universalismul întruchipat discursiv de către internaționalismul proletar, de emanciparea socială și colectivă și de imperativul configurării unei noi ordini internaționale, mai puțin disproporționată din punct de vedere al relației dintre capitalurile Nordului și resursele Sudului global. Universalismul capitalist al democrației gândită ca proiect moral-individual este mai inteligibil și poate mai convingător decât universalismul critic și abstract al solidarității pe criterii care să avanseze agenda binelui social comun, nu agende individualiste erijate discursiv în extinderea democrației prin eliminarea oricăror tipuri de reglementare. Numai că, în acest fel, dreptul forței începe să primeze în raport cu forța dreptului, avantajând întotdeauna o mică elită financiară în detrimentul restului populației, atât la nivel local cât și la nivel global.

Acaparată cultural de către intelectuali mesianici deveniți, marea majoritate după 1989, disidenți rapid convertiți la prezumtivele beneficii miraculoase, independente de orice tip de context, ale pieței libere – Revoluția este normalizată hegemonic din perspectiva reînțoarcerii la o Europă pe nedrept refuzată în ultima jumătate de secol, dar și din perspectiva reconectării la trecutul interbelic, cu ai săi intelectuali preponderent mistici și admiratori ai mișcărilor de extrema dreaptă locale și/sau europene. Procesul este completat de un moralism punitiv care reduce orice revendicare de protecție socială la un eșec personal, ale cărui consecințe trebuie asumate tot personal; astfel, camuflajul discursiv este perfect, lipsurile unei economii politice care funcționează adâncind polarizările sociale fiind sublimate sub forma unor neîmpliniri individuale. Orice trece de această atomizare socială care face ca fiecare proiect democratic de societate să devină în cele din urmă problematic - este interpelat discursiv ca nostalgie comunistă a asistaților sociali, a pensionarilor sau a altor categorii sociale defavorizate care frânează nepermis de mult dezvoltarea țării. Dar, așa cum se exprima același

Zinoviev, într-o altă lucrare, societatea nu este îndreptățită să pretindă moralitate din partea unor cetățeni cărora nu le asigură în primul rând condițiile materiale necesare pentru dobândirea moralității[36]. Și cum ar putea să le asigure când, la trei decenii de la revoluție, România nu este decât „o țară capitalistă subdezvoltată, cu o slabă eficiență economică, cu mari dezechilibre sociale și economice, cu un sistem public el însuși subdezvoltat, incapabil să echilibreze și să susțină funcționarea vieții sociale, cu un sistem politic dominat de lupta pentru putere, lipsit de programe de dezvoltare”[34, p.263]?

În cadrul discursului hegemonic postcomunist, varianta locală a discursului hegemonic global, uneori mai agresivă și mai lipsită de rezonabilitate decât instanța discursivă primară, Revoluția din 1989 este un semnificant gol central, care fluctuează, ca orice semnificant gol, în funcție de oscilațiile politice ale momentului: „nu pentru asta am ieșit pe stradă în decembrie 1989, nu pentru asta au murit oameni la Revoluție” – nu pentru bunăstarea cetățenilor, cu alte cuvinte, ci pentru bunăstarea profiturilor. Poate că a venit timpul unei recuperări discursive anticapitaliste a Revoluției din 1989, una care să ia în calcul și intențiile sale sociale și politice nevalorificate și pe nedrept marginalizate, contingenta sa evenimentială radicală, dreptul său de a fi exprimat, măcar într-o primă fază, poziții noi, diferite atât de socialismul dirijist predecembrist cât și de capitalismul neoliberal postdecembrist.

BIBLIOGRAFIE

1. Anneli Ute Gabanyi et. al., *Revoluția din 1989. Învinși și învingători*, Editura Polirom, Iași, 2020, pp. 564-580.
2. Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, *Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic Politics*, Verso Books, New York.
3. Yanis Varoufakis, *Minotaurul global. America, Europa și viitorul economiei globale*, traducere de Veronica Tomescu, Editura Comunicare.ro, București, 2017, pp. 97-107.
4. Cornel Ban, *Dependență și dezvoltare. Economia politică a capitalismului românesc*, Editura Tact, Cluj-Napoca, 2014, pp. 48-61; Bogdan Murgescu, *România și Europa. Acumularea decalajelor economice (1500-2010)*, Editura Polirom, Iași, 2010, pp. 392-397; Copilaș, *Națiunea socialistă. Politica identității în Epoca de Aur*, Editura Polirom, Iași, 2015, pp. 268-288.
5. Ray Taras, *Poland. Socialist State, Rebellious Nation*, Westview Press, Boulder, 1986, p. 68.
6. Peter Siani-Davies, *Revoluția Română din Decembrie 1989*, traducere de Cristina Mac, Editura Humanitas, București, 2006, pp. 70-71.
7. Interviu cu Mihai Lisețchi, 18. 09. 2019.

8. Lucian Ionică „Televiziunea Liberă Timișoara. Zilele Fierbinți ale Începutului”, în Lucian-Vasile Szabo (coord.), *Mass-Media, Represiune și Libertate. Revoluția de la Timișoara în presa locală, națională și internațională*, Asociația Memorialul Revoluției 16-22 Decembrie 1989 Timișoara, Timișoara, 2010, pp. 50-53.
9. Titus Suci; Vasile Bogdan, *Candelă împotriva timpului*, Asociația Memorialul Revoluției 16-22 Decembrie 1989 Timișoara, Timișoara, 2011, p. 150; subl. în orig.
10. Cătălin Zamfir, *O analiză critică a tranziției. Ce va fi „după”*, Editura Polirom, Iași, 2004.
11. Proclamația de la Timișoara, https://ro.wikisource.org/wiki/Proclama%C8%9Bia_de_la ; vezi și Palade în Szabo: 2011, 281-292; Iordache în Szabo: 2011, 193-104.
12. Lucian-Vasile Szabo, *Sindromul Timișoara: adevăr și imaginar: strategii de comunicare mediatică într-o realitate explozivă*, Asociația Memorialul Revoluției 16-22 Decembrie 1989 Timișoara, Timișoara, 2013.
13. Harald Zimmerman, „Rădăcinile conspirației anticeaușiste se întindeau până la Timișoara. Cine a strigat pentru prima oară «Iliescu?»” în Lucian-Vasile Szabo (coord.), *Atentat Împotriva Revoluției Române*, Asociația Memorialul Revoluției 16-22 Decembrie 1989 Timișoara, Timișoara, 2010, p. 291.
14. Rostás, Ţone, *Tânăr student*, vol. I, p. 155, 313; Vezi și Claude Karnoouh, *Dușmanii noștri cei iubiți. Mici cronici de prin Europa răsăriteană și de prin alte părți*, traducere de Magdalena Boiangiu, Editura Polirom, Iași, 1997, p. 15.
15. Alexei Yurchak, *Everything Was Forever, Until It Was No More. The Last Soviet Generation*, Princeton University Press, Princeton, 2005, pp. 202-203; vezi și Claude Karnoouh, *Cronica unui Sfârșit de Secol*, traducere de Magdalena Boiangiu, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1999, p. 85.
16. Konrad Petrovsky; Ovidiu Țichindeleanu, „Sensuri ale Revoluției Române între Capital, Politică și Tehnologie Media”, în Konrad Petrovsky; Ovidiu Țichindeleanu, (coord.), *Revoluția Română Televizată. Contribuții la Istoria Culturală a Mediilor*, Editura Idea Design & Print, Cluj, 2009, pp. 45-48.
17. Jacques Derrida, *Fiara și Suveranul*, vol. I, traducere de Bogdan Ghiu, Editura Tact, Cluj-Napoca, 2013.
18. Martin Heidegger, *Introducere în metafizică*, traducere de Gabriel Liiceanu, Thomas Kleininger, Editura Humanitas, București, 1999, pp. 57-58.
19. Aurel Codoban, „Condițiile de posibilitate mediatică ale unei revoluții”, în Petrovski, Țichindeleanu, *op. cit.*, p. 68.

20. Pierre Bourdieu, *Despre televiziune; urmat de dominația jurnalismului*, traducere de Bogdan Ghiu, Editura Meridiane, București, 1998.
21. Manfred Schneider, „Tribunalul în off. Procesul împotriva Ceaușeștilor”, în Petrovski, Țichindeleanu, *op. cit.*, pp. 91-92.
22. Francis Fukuyama, *Sfârșitul istoriei și ultimul om*, traducere de Mihaela Eftimiu, Editura Paideea, București, 1994.
23. Jacques Derrida, *Margini – de-ale filosofiei*, traducere de Bogdan Ghiu, Alex Cistelean, Ciprian Jeler, Editura Tact, Cluj-Napoca, 2015, pp. 38-40.
24. Adrian Paul Iliescu, *Anatomia răului politic*, Editura Fundației Culturale Ideea Europeană, București, 2005
25. Vladimir Pasti, „Realitatea și imaginarul *marelui jaf postcomunist*. O abordare sociologică”, în Emanuel Copilaș (coord.), *Marele jaf postcomunist. Spectacolul mărftii și revanșa capitalismului*, Editura Adenium, Iași, 2017, p. 55.
26. Dumitru Sandu, *Spațiul social al tranziției*, Editura Polirom, Iași, 1999, p. 91.
27. Vladimir Pasti, *Noul capitalism românesc*, Editura Polirom, Iași, 2006; Vladimir Pasti, „Liberalismul românesc postcomunist în contextul neo-liberalismului occidental”, în Sorin Adam Matei, Caius Dobrescu, Emanuel Copilaș (coord.), *Liberalismul: pro și contra. O idee ce refuză să moară deși nu știe ce o ține în viață*, Editura Adenium, Iași, 2017, pp. 105-106; Claude Karnoouh, *Pentru o genealogie a globalizării. Eseuri critico-filosofice ale unui sceptic în acțiune*, Alexandria Publishing House, Suceava, 2016, pp. 41-43; Claude Karnoouh, *Comunism/Postcomunism și modernitate târzie. Încercări de interpretări neactuale*, traducere de Mihai Ungurean, Editura Polirom, 2000, pp. 22-23.
28. Adrian Simion, *Naționalismul românesc în primul deceniu postcomunist*, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2018, pp. 259-260; William Totok, Elena-Irina Macovei, *Între mit și bagatelizare. Despre reconsiderarea critică a trecutului, Ion Gavrilă Ogoranu și rezistența armată anticomunistă din România*, Editura Polirom, Iași, 2016.
29. Copilaș Emanuel, *De la ideologie la hegemonie. Explorări critice în postcomunismul românesc*, Editura tritonic, București, 2017, pp. 16-29.
30. Vasile Ernu, *Sunt un om de stânga*, Editura Cartier, Chișinău, 2013; Daniel Barbu, *Republica absentă. Politică și societate în România postcomunistă*, Editura Nemira, București, 2004; Vasile Ernu et. al. (coord.), *Iluzia anticomunismului. Lecturi critice ale raportului Tismăneanu*, Editura Cartier, Chișinău, 2008; Adrian Sîrbu, Alexandru Polgár (coord.), *Genealogii ale postcomunismului*, Editura Idea design &Print, Cluj, 2009; Boris Buden, *Zonă de trecere. Despre sfârșitul postcomunismului*,

- traducere de Maria-Magdalena Anghelescu, Editura Tact, Cluj-Napoca, 2012; Degradarea imaginii publice și a vieții comunităților minierești în post-socialism”, în Emanuel Copilaș (coord.), *Sfârșitul istoriei se amână. O radiografie a postcomunismului românesc*, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2017, pp. 89-99; Claude Karnoouh, *Raport Asupra Postcomunismului și Alte Eseuri Incorecte Politic*, traducere de Teodora Dumitru, Alexandria Publishing House, Suceava, 2014, pp. 70-78.
31. Tamás G. M., *Idola Tribus. Esența morală a sentimentului național*, traducere de Marius Tabacu, Ștefan Borbély, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001, pp. 215-251; Slavoj Žižek, *Zăbovind în negativ. Kant, Hegel și critica ideologiei*, traducere de Irina-Marta Costea, Editura ALL, București, 2001, pp. 204-206, 227.
32. Emanuel Copilaș, „Right-wing nationalism in post-communist Romania. Ideological implications and political impact”, în Sergiu Mișcoiu, Valentin Naumescu (coord.), *What Is Left From the Left-Right Cleavage? A Comparative Perspective*, Editura Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale, București, 2015 pp. 187-206.
33. Florin Poenaru, *Locuri comune. Clasă, anticomunism, stânga*, Editura Tact, Cluj-Napoca, 2017; Pasti, *Noul capitalism românesc*; Vladimir Borțun, „Corupția ucide... la fel și anti-corupția”, în Copilaș (coord.), *Sfârșitul istoriei se amână*, pp. 152-157; Costi Rogozanu, *Carte de muncă*, Editura Tact, Cluj-Napoca, 2013, pp. 237-239; Horea Băcanu, „Ideologia tranziției în România celei de-a Doua Republici”, în Copilaș (coord.), *Marele jaf postcomunist*, pp. 15-27.
34. Cătălin Zamfir, *Istoria socială a României*, Editura Academiei Române, București, 2018
35. Alexandr Zinoviev, *Occidentul. Fenomenul occidentalismului*, traducere de Nadejda Stahovschi, Editura Vremea, București, 2002.
36. Alexandr Zinoviev, *Homo sovieticus*, traducere de Andi Ștefănescu, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1991, p. 60